

Razvoj aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti

Dan Podjed, Saša Babič, Tatiana Bajuk Senčar, Alenka Bezjak Mlakar,
Gregor Burger, Jurij Fikfak, Jože Guna, Marko Maver, Matevž Pogačnik,
Emilija Stojmenova Duh, Uroš Žolnir

DRIVEGREEN

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za *elektrotehniko*

LJUBLJANA

BEOGRAD

BUDIMPEŠTA

ISTANBUL

NEWCASTLE

DURHAM

„KVALITATIVNI“ PRISTOP

- opazovanje prometa
- polstrukturirani intervjuji
- fokusne skupine
- vožnja z udeležbo
- video-etnografija
- merjenje načinov vožnje

„AVTOETNOGRAFIJA“

MOL

86227

MOL

MOL

Toalett

1 2 3

LJUBLJANA

akcijsko kolo

osebni dosežek

mestni dosežek

akcija

SKUPAJ **126min** POVPREČJE **18min** NAJVEČ **34min**

ŠT. KORAKOV **126**

DAN TEDEN MESEC LETO

SKUPAJ **126min** POVPREČJE **18min** NAJVEČ **34min**

DAN TEDEN MESEC **LETO**

dejavna akcija

osvojena akcija

skupinske akcije

QS → QU

1 2 3

LJUBLJANA

**PRIDRUŽITE SE
PRVIM 100
UPORABNIKOM!**